

TARJIMASHUNOSLIKNING PRAGMATIK JIHATLARI DUBLAJ
VA EKRANDAN TASHQARI TARJIMA HAQIDA

Xaydarova Umida Tursunboyevna

(SamDCHTI magistranti)

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjimashunoslikning ahamiyati va uning pragmatik jihatlari haqida soʻz boradi. Tarjimaning naqadar muhim ekanligi va pragmatika haqida maʼlumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Tarjima va pragmatika.

Annotation: This article discusses the importance of translation studies and its pragmatic aspects. Information is provided on the importance of translation and pragmatics.

Key words: Translation and pragmatics.

Tarjimaning pragmatik jihatlari qanday degan savolga koʻplab olimlar javob izlaganlar, tarjimada ikkita omildan biri sifatida “pragmatik” tarjima va u tasvirlayotgan tildan tashqari voqelik oʻrtasidagi munosabatni bildiruvchi “yoʻnaltiruvchi”dan farqli oʻlaroq, oʻqituvchi yoki oʻquvchi tomonidan tarjimini qabul qilishini bildiradi. Tarjima butun dunyodagi odamlar oʻrtasida samarali muloqot qilish imkonini beradi. Bu bilimlarni uzatish uchun kurer, madaniy meros himoyachisi va global iqtisodiyotni rivojlantirish uchun zarurdir. Yuqori malakali tarjimonlar muhim ahamiyatga ega.

Tarjimashunoslik – tarjima nazariyasi, tavsifi va qoʻllanilishi bilan shugʻullanuvchi fan sohasi. Chunki u tarjimini ham tillararo transfer, ham madaniyatlararo muloqot sifatida koʻrib chiqadi (Gutt,2000,p.116). Tarjimashunoslikni boshqa xilma-xil bilim sohalari, jumladan qiyosiy adabiyot, madaniyatshunoslik, gendershunoslik, informatika, tarix, tilshunoslik, falsafa, ritorika va semiotika bilan bogʻliq fanlararo fan sifatida taʼriflash mumkin. Tarjima mahorati tobora muhim va kerakli boʻlib bormoqda. Bugungi koʻp madaniyatli va

ko'p tilli jamiyat tillar va madaniyatlar o'rtasida samarali, samarali va qulay muloqotni talab qiladi. Bu turli sabablarga ko'ra muhim.

Biroq, haqiqat shundaki, hamma ham ingliz tilida gapira olmaydi, kamroq bilish esa samarali muloqot qilish uchun yetarli darajada deb ayta olmaymiz. Ehtimol, bundan ham muhimi: til so'zlarni muloqot qilishdan ko'ra (Boase-Beier, 2011, p. 153-154) ko'proq. Shuningdek, bu madaniyat, jamiyat va e'tiqodning ifodasidir. Shunday ekan, umuminsoniy tilni targ'ib qilish ona tillari orqali yetkaziladigan madaniyat va merosning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Samarali va empatik tarjima yuqori malakali amaliyotchilarni talab qiladi. Tarjimashunoslik kurslari tilshunoslar, til bitiruvchilari va tarjimonlar uchun akademik sohani chuqur tushunish va tarjima mutaxassisi sifatida amaliyotda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Tarjima butun dunyodagi odamlar o'rtasida samarali muloqot qilish imkonini beradi. Bu bilimlarni uzatish uchun kurer, madaniy meros himoyachisi va global iqtisodiyotni rivojlantirish uchun zarurdir. Yuqori malakali tarjimonlar muhim ahamiyatga ega. Tarjimashunoslik amaliyotchilarga ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Ingliz tili hamma joyda bo'lgan dunyoda nima uchun tarjima muhim? Dunyo bo'ylab ko'pchilik ingliz tilida gaplasha oladigan bo'lsa, tarjimaning dolzarbligi haqida so'z yuritsak. Tarjima kommunikativ akt sifatida tarjimon tomonidan amalga oshiriladigan tarjimani o'z ichiga oladi, maqsadli matnni o'quvchi konteksti va uning bilimini hisobga oladi. Muloqot jarayonining muvaffaqiyati qabul qiluvchining ma'ruzachi tomonidan mo'ljallangan kontekstdan foydalanadimi yoki yo'qligiga bog'liq. Bunday qilmaslik noto'g'ri muloqotga olib keladi (Gutt, 1998, 42-bet).

Pragmatika esa, tarjimada muhim rol o'ynaydi. Vaziyatlarga nisbatan so'zlovchi ma'nosini yoki so'z ma'nosini o'rganadi. Ma'noni aloqa vositasi sifatidagi funksiyasi nuqtai nazaridan baholash kerak. Bu tarjima faoliyatida, ayniqsa iboralarni tarjima qilishda to'g'ri yondashuv bo'lishi mumkin.

Dublyaj -(frans. doublage), kinofilmlar dublyaji — filmni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilib yaratilgan yangi fonogramma. Dialoglar tarjimasi mazmun jihatdan to‘g‘ri, film qahramonlarining so‘zlashuviga-og‘iz harakatiga mos bo‘lishi shart. Tarjimon yoki yangi matn muallifi, muharrir, rejessor, aktyor, ovoz operatori, montajchi, matn joylashtiruvchidan iborat ijodiy guruh amalga oshiradi.

Dublaj qilinadigan filmni sinchiklab ko‘rib, undagi monolog va dialoglar qaysi vaziyatda, qanday holatda talaffuz qilinishini, aniq bilib olishi lozim. Tarjimadan so‘ng muharrir har bir so‘zni aktyor talaffuziga solishtirib tahrir qiladi. Biroq, tarjima muqarrar ravishda asl matnni qandaydir qayta yozishni o‘z ichiga oladi. Tarjimonning mafkurasi uning ishiga ta‘sir qiladi, bu, albatta, me‘yorlarga mos keladi uning jamiyati va madaniy muhiti, garchi tarjimon maqsadda aniq tasavvurga ega bo'lmasa ham matn (Morini, 2013, 18-bet).

Tarjimalarni ikkita katta toifaga bo‘lish mumkin - biznes bilan bog‘liq va biznes bilan bog‘liq bo‘lmagan. Biroq, tarjimaning ayrim turlari ikkala toifada ham bir-biriga mos keladi. Shunday qilib, keling, bugungi kunda amalga oshirilayotgan tarjimaning eng muhim turlarini ko‘rib chiqamiz:

1. Adabiy tarjima-juda tushunarli - bu hikoyalar, romanlar, she‘rlar va pyesalar kabi adabiy asarlarning tarjimasiga ishora qiladi. Bu ko‘pincha tarjimaning eng yuqori shakli deb hisoblanadi, chunki badiiy tarjima hujjatning dastlabki tildagi ma‘nosi va kontekstini maqsadli tilga yetkazishdan ko‘ra ko‘proq narsani anglatadi.

2. Tijorat tarjimasi - bu biznes jargonini va biznes tegishli bo‘lgan sohani bilish kabi maxsus ko‘nikmalarga ega bo‘lgan tarjimonlarning turlarini talab qiladigan tarjimaning bir turi. Tijorat hujjatlarini tarjima qilishda matnlarning turlari biznes yozi shmalar, hisobotlar, tender hujjatlari, kompaniya hisoblari, eslatmalar va boshqalarni o‘z ichiga olishi mumkin. Ba‘zan, agar kompaniya qonuniy hujjatlar bilan shug‘ullansa, bu qonuniy tarjima bilan bir xil bo‘lishi mumkin.

4. Texnik tarjima qilinishi kerak bo'lgan har qanday texnik tarkibni o'z ichiga oladi - foydalanuvchi qo'llanmalari, qo'llanmalar, onlayn yordam matni, ko'rsatmalar bukletlari, o'quv materiallari va videolari, ishlab chiqarish, fan yoki muhandislik kabi texnik sohalar uchun marketing materiallari - bularning barchasi texnik sohada ishlatiladi.

5. Ma'muriy tarjima - Tarjima sohasida ma'muriy, biz ko'pincha tashkilotlarda - yirik korporatsiyalar yoki mintaqaviy korxonalarda qo'llaniladigan boshqaruv matnlarining tarjimasiga ishora qiladi. Tijoriy tarjimalarga juda o'xshash bo'lsa-da, u mutlaqo bir xil emas. Ma'muriy tarjimani tijorat tarjimasining kichik to'plami deb atash mumkin bo'lsa-da, barcha tijorat tarjimalari ma'muriy bo'lishi shart emas.

Xulosa qilib aytganimizda, bizning tadqiqotlarimiz va tarjimani o'rganish turlari shuni ko'rsatadiki, bu tarjimalarning asosiy turlari, ammo yana ko'plab tarjima turlari mavjud, masalan, notarial tarjima, mashina tarjimasi va boshqalar hamda ular ishlashi mumkin bo'lgan barcha turdagi jarayonlar va texnologiyalar mavjud.. Bir tarjima turi uchun mantiqiy bo'lgan narsa boshqasi uchun ishlamasligi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Baker, M. (2011). Oxon: Routledge. (Gutt, 2000, p. 116)
3. Beaugrande, R. & Dressler, W. U. (1981). Einfuhrung in die textlinguistik [An introduction to text linguistics]. Tubingen: Max Niemeyer. Boase-Beier, 2011, p. 153-154;
4. Arab World English Journal for Translation & Literary Studies (Morini, 2013, p. 18).
5. www.ziyo.uz
6. www.ziyouz.uz